

УДК: 634.1.632.482.165
AGRIS: H20

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕДНОСТЬ МОНИЛИОЗА В ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДАХ

DISTRIBUTION AND HARMFULNESS OF MONILIOSIS IN INTENSIVE APPLE ORCHARD SYSTEMS

©Умаров З. А.,

Узбекский НИИ защиты растений,
г. Ташкент, Узбекистан

©Umarov Z.,

Uzbek Scientific research institute of plants protection,
Tashkent, Uzbekistan

Аннотация. В статье приведены результаты научных исследований, проведенных в экспериментальных яблоневых садах Ташкентской и Кашкадарьинской областей в 2015–2017 гг. по изучению распространения и вредности одного из основных заболеваний — монилиоза.

Опыты проводились на основе фитопатологических и микологических методов.

Сорт яблок Гала является неустойчивым к монилиозу и заражение протекает намного интенсивнее чем у остальных сортов. Заражение листьев, побегов и плодов от 51,4% до 57,6%, а развитие болезни от 23,7% до 26,5%.

Заражение листьев, побегов и плодов сорта Голден составляет от 44,0% до 60,1%, а развитие болезни от 19,6% до 28,4%.

Сорта Легол, выращиваемые в интенсивных садах фермерского хозяйства «Иброхим сара боглари» Шахрисабзского района Кашкадарьинской области заражаются заметно в меньшем количестве. Листья, побеги и плоды заражены от 18,2% до 22,5%, а развитие болезни соответственно от 7,6% до 9,1%.

Abstract. The article presents the results of scientific research conducted in the experimental apple orchards of the Tashkent and Qashqadaryo regions in 2015–2017 on the study of the spread and severity of one of the main diseases — moniliosis.

The experiments were carried out on the basis of phytopathological and mycological methods.

The grade of apple Gala is an unstable moniliosis and the infection proceeds much more intensively than in other varieties. Infection of leaves, shoots and fruits from 51.4% to 57.6%, and the development of the disease from 23.7% to 26.5%.

The infection of Golden variety in leaves, shoots and fruits ranges from 44.0% to 60.1%, and the development of the disease from 19.6% to 28.4%.

Legolas cultivars grown in the intensive orchards of the Ibrokhim sara bohlari farm in the Shakhrisabz district of the Qashqadaryo region are infected in markedly smaller numbers. Leaves, shoots and fruits are infected from 18.2% to 22.5%, and the development of the disease, respectively, from 7.6% to 9.1%.

Ключевые слова: монилиоз, листья, побег, плоды, садоводство, сорта.

Keywords: monolithosis, leaves, shoot, fruits, gardening, varieties.

При регулярном обеспечении населения республики продовольственными продуктами день за днем потребность урожаю фруктовых садов возрастает. В настоящее время в рационе питания человека особое положение занимают такие фрукты, как яблоко, груша, айва, абрикос, черешня, персик, слива и др.

С целью удовлетворения потребности населения нашей республики к фруктам государством уделяется особое внимание созданию интенсивных садов.

С целью исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-2717 от 6 января 2017 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы закупок и использовании плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда» в программе Кабинета Министров №03-12-16 от 31 января 2017 года разработан план действий по созданию и выращиванию интенсивных садов в 13 004 га площади республики в 2017 году. Выращивание в 272,7 тысяч га фруктовых садах 3 380,2 тонн продукции и экспорт 258,2 тонн продукции в зарубежные страны имеет важное стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопасности всего мира.

В настоящее время в интенсивных садах яблони известно несколько разновидностей заболеваний, среди них монилиоз, приносящий большой вред в экономике, имеет особое значение.

По литературным данным, монилиозное заболевание широко распространено в интенсивных садах, в основном, в странах Дальнего Востока, Европы и Средней Азии, в том числе, и во всех регионах Узбекистана. Данное заболевание приносит большой финансовый вред множество фермерским хозяйствам и превращает несколько тысяч тонн урожая в негодное состояние [1].

Монилиозом заражаются листья, цветки, молодые побеги и плоды яблони. В листьях, сначала образуются маленькие красноватые пятнышка в виде точки. Они, развиваясь, превращаются в пятна желтоватой или темно-бурой, почти черной окраски, лист становится бурым. При заражении цветков завязи плода и листочки вокруг нее подвергаются полному гниению, становятся бурыми, находятся в висячем на деревьях положении, будто они сгорели. На поверхности молодых побегов появляются бурые пятна и маленькие раны. Верхняя часть деревьев обретают замерзший или сгоревший вид.

Основываясь на вышеприведенные данные, изучение распространения и вредоносности монилиозных заболеваний в интенсивных садах яблони имеет важное значение.

С целью изучения распространения и вредоносности одного из основных заболеваний интенсивных садов – монилиозного заболевания в 2015-2017 гг. проводились научные исследования в интенсивных садах Ташкентской и Кашкадарьинской областей. Опыты проводились на основе фитопатологических и микологических методов [2-4].

В фермерском хозяйстве «Замин Фаровон Нур» Ахангаранского района Ташкентской области листья, побеги и плоды сорта яблока Айдоред заражены от 20,0% до 25,3%, а развитие болезни составляет от 9,8% до 12,1%. Сорт яблок Гала является неустойчивым монилиозу и заражение протекает намного интенсивнее чем у остальных сортов. Заражение листьев, побегов и плодов от 51,4% до 57,6%, а развитие болезни от 23,7% до 26,5%.

Сорт яблока Голден в интенсивных садах яблони фермерского хозяйства «Чемпион Агро» Янгиюльского района Ташкентской области оказался неустойчивым монилиозу и заражение протекает относительно высоко чем у других сортов яблока. Заражение в листьях, побегах и плодах составляет от 44,0% до 60,1%, а развитие болезни от 19,6% до 28,4%.

Выявлено, что листья, побег и плоды сорта Айдоред в интенсивных садах фермерского хозяйства «Халимов Элер Салимович» Китабского района Кашкадарьинской области заражены монилиозом от 19,2% до 22,1%, а развитие болезни составляет от 8,7% до 9,5%. Сорт яблок Гала оказался неустойчивым, что свидетельствует заражение листьев, побега и плодов от 46,0% до 50,9%, а развитие болезни от 19,7% до 22,2%.

Наблюдения показали, что яблони сорта Легол, выращиваемые в интенсивных садах фермерского хозяйства «Иброхим сара боглари» Шахрисабзского района Кашкадарьинской области заражаются заметно в меньшем количестве. Листья, побег и плоды заражены от 18,2% до 22,5%, а развитие болезни соответственно от 7,6% до 9,1% (Таблица).

Таблица.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕДНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОНИЛИОЗОМ
В САДАХ В 2015-2017 гг.

Место, где проведено исследование	Площадь, га	сорт	Органы растения	2015		2016		2017	
				заражение	развитие болезни	заражение	развитие болезни	заражение	развитие болезни
Фермерское хозяйство «Замин Фаровон Нур» Ахангаранского района Ташкентской области	36,0	Айдоред	лист побег плод	20,0	9,8	22,4	11,4	25,3	12,1
		Гала	лист побег плод	56,0	25,1	51,4	23,7	57,6	26,5
Фермерское хозяйство «Чемпион Агро» Янгиюльского района Ташкентской области	5,0	Голден	лист побег плод	60,1	28,4	44,0	19,6	59,2	24,2
Фермерское хозяйство «Халимов Элер Салимович» Китабского района Кашкадарьинской области	2,0	Айдоред	лист побег плод	22,1	9,5	19,2	8,7	20,4	9,3
		Гала	лист побег плод	50,9	22,2	47,1	19,6	48,3	21,6
Фермерское хозяйство «Иброхим сара боглари» Шахрисабзского района Кашкадарьинской области	14,0	Легол	лист побег плод	22,5	9,1	18,2	7,6	19,5	7,9

Список литературы:

1. Аблакатова А. А. Главнейшие болезни плодово-ягодных культур в Приморском крае и меры борьбы с ними. Владивосток, 1956. С. 20-47.
2. Семенов А. Я., Абрамова Л. П., Хохряков М. К. Определитель паразитных грибов. Ленинград: Колос, 1980. С. 173–175.
3. Хохряков М. К., Доброзракова Т. Л., Степанов К. М., Летова М. Ф. Определитель болезней растений. Ленинград: Колос, 1966. С. 476–493.
4. Хохряков М. К. Методические указания по экспериментальному изучению фитопатогенных грибов. Л.: Всесоюз. ин-т защиты растений. 1969, С. 52–55.

References:

1. Ablakatova, A. A. (1956). The main diseases of fruit and berry crops in the Primorsky Territory and measures to combat them. *Vladivostok*, 20-47
2. Semenov, A.Ya., Abramova, L. P., Khokhryakov, M. K. (1980). The determinant of parasitic fungi. Leningrad: *Kolos*, 173-175
3. Khokhryakov, M. K., Dobroskova, T. L., Stepanov, K. M., Letova, M. F. (1966). The determinant of plant diseases. Leningrad: *Kolos*, 476-493
4. Khokhryakov, M. K. (1969). Methodological instructions on the experimental study of phytopathogenic fungi. L.: *All-Union. in-t plant protection*, 52-55.

*Работа поступила
в редакцию 14.03.2018 г.*

*Принята к публикации
18.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Умаров З. А. Распространение и вредоносность монилиоזה в интенсивных яблоневых садах // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 133-136. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/umarov> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Umarov, Z. (2018). Distribution and harmfulness of moniliosis in intensive apple orchard systems. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 133-136